

15. Холопова В.Н. Музыкальный ритм: Очерк. - М., 1980. - 72с.
16. Хоминський Й. Історія гармонії та контрапункту. - Т.2. - К., 1979. - 412с.
17. Штрифанова К. Лютнева фантазія XVI століття - зародження нового жанру інструментальної музики // Тези V Всеукраїнської науково-теоретичної студентської конференції "Молоді музикознавці України". - 26-30 березня 2003р. - Київ, 2003. - С. 145-146.
18. Die Music in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopadie der Music begrundet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. - Sachteil 3. - Weimar, 1995.
19. Habela Jerzy Stownikzek muzyczny. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980.
20. Jacobs Arthur A new dictionary of music. Third edition: penguin books. Great Britain, 1978.
21. Koch H. Ch. Musikalisches Lexikon. Heidelberg, 1865.
22. Meyers Schuler duden die Musik. Zurich, 1989.
23. Meyers. Taschen - Lexikon Musik in 3 Banden. - Band 1: A- Gd...Taschenbuchverlag, 1984.
24. Riemann. Brockhaus. Musik Lexikon. E - K. Schott Mainz. Piper Munchen, 1995.
25. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Edited by Stanley Sadie, p. 6. New York, 1995.
26. Zeno Vangea Dictionar de termeni muzicali. Editura stiintifica si enciclopedica Bucuresti, 1984.

Беличенко Наталия

МНОГОГОЛОСИЕ ПАРИЖСКИХ ДИСКАНТИСТОВ XII – НАЧ. XIII ВВ. В АСПЕКТЕ СПЕЦИФИКИ ГОТИЧЕСКОГО МИКРОТЕМАТИЗМА

Школа Нотр-Дам по праву занимает почетное место в истории культуры, ведь именно ей довелось стать колыбелью европейского музыкального профессионализма. Здесь, VIII-IX столетий тому назад, в недрах церковного "ученого" многоголосия постепенно вызревали, апробировались и утверждались некоторые фундаментальные принципы музыкального мышления Нового времени, в числе которых можно назвать такие, как тотальный переход к скриптуальному творчеству и обусловленное этим существенное обновление самой "креативной" методологии, направленной отныне на создание единичных художественных текстов. Среди более отдаленных в перспективе музыкально-исторического процесса существенных "примет" назовем намеченную пока как бы пунктиром тенденцию к осознанию, во-первых, автономности музыкального искусства, во-вторых, его процессуального характера.

Объектом исследования выступает совокупность всех структурных уровней музыкальной композиции, а именно, комплексное функционирование вертикали, горизонтали и диагонали на микро- и макро- уровнях формы.

Предметом исследования данной работы стала стилистическая система многоголосных форм школы Нотр-Дам перотиновского поколения в ее специфике, с учетом особенностей общекультурного контекста.

Целью работы является разработка проблемы генезиса полифонического письма строгого стиля, исследование тех глубинных стилевых процессов в профессиональной традиции XII-XIII вв., которые определили дальнейший ход исторической эволюции новоевропейской музыки.

Соответственно, центральная **задача** исследования – обнаружение в структуре избранных музыкальных образцов – через рассмотрение фактурно-композиционных закономерностей – конкретных проявлений воздействия как устной мнемонической традиции, так и принципов музыкального мышления Нового времени.

Однако, отмеченные проявления имели свою специфическую – притом весьма неравномерную – динамику, в связи с чем не всегда явно обнаруживают себя в процессе привычного ретроспективного анализа. Возникает насущная необходимость в расширении методологического аппарата, приспособлении его к реалиям исследуемого периода. Каковы же эти реалии?

1. Проблема взаимодействия различных уровней культуры.

Прежде всего, общеизвестный факт намеренного отстранения от всего “мирского”, изначально присущий монастырскому укладу, отразился на чрезвычайно малой, можно сказать, даже мизерной мере проникновения “ученой” музыки канторов Нотр-Дам в другие культурные слои. Но, заметим, не наоборот. Возникает парадоксальная, с точки зрения нашей современности, социокультурная ситуация. Письменная – книжная – традиция, которая по-прежнему оставалась достоянием монастырей, на деле была малодоступна не только для подавляющего большинства других общественных групп, но и также для отдельных низовых слоев духовенства по причине неграмотности. Именно вследствие своего весьма малого удельного веса общества, в целом ученая церковная традиция не столько противостояла устной, фольклорной, как это обычно принято интерпретировать, сколько не оказывала на нее прямого влияния, во всяком случае, в сравнении с обратным воздействием.

Однако при этом все же свои, вполне определившиеся к тому времени, функции у книжной культуры были, иначе она не смогла бы выжить. Речь идет о выполнении ею предназначения определенного социально-культурного эталона, причем эталона

духовного, содержательного порядка, не распространяющегося на “план выражения”. Именно отсюда и проистекает тот скрытый, латентный характер соотношения письменной – устной традиций, о котором говорилось ранее. Таким образом, данное соотношение предстает теперь перед нами в совершенно ином свете: не как оппозиция, но как специфический симбиоз.

Подтверждением сказанному могут служить результаты исследований современной медиэвистики. В частности, изучение таких литературных жанров латинской письменности, как “example” и “visionis” (“примеры” и “видения”), получивших особое распространение в конце XII – начале XIII века, то есть в интересующую нас эпоху, представляют редкую возможность для наблюдений в сфере непосредственного взаимодействия устной и письменной традиций. Специфика данных жанров, исследованных в отечественной медиэвистике А. Гуревичем, заключается в их амбивалентности, парадоксальном совмещении характерных признаков церковной, ученой культуры и фольклора. С одной стороны, пропущенное сквозь “фильтры церковного мировоспитания” устное предание, письменно зафиксированное безымянным клириком, канонизируется, то есть приобретает статус “факта культуры” со всеми вытекающими отсюда следствиями. С другой, – пласт простонародного религиозного менталитета, “народного христианства”, весьма далекого от постулатов догматического богословия, буквально пронизывает собою письменную традицию. И дело здесь не только в стремлении анонимного автора говорить понятным для широкого круга языком. Гораздо более ценным для нас в этом отношении является вывод А. Гуревича о специфической разноречивости сознания типичного представителя средневековой ученой культуры: “Простец” не только неграмотный крестьянин или ремесленник, – “простец” таился и в средневековом интеллектуале, сколь не подавлен был этот “низовой” пласт его сознания грузом учености” [2.378]. Итак, безраздельно господствовавшая за пределами монастыря стихия **устного** профессионального и общенародного творчества вовсе не стремилась к самоизоляции, но, напротив, – к ассимиляции. Естественным следствием этого стало ее захватывающее мощное воздействие на любое культурное явление, находящееся **вне**, и противостоять этому воздействию было невозможно, поскольку оно несло в себе **жизнь**, живой отстоявшийся опыт многочисленных поколений безымянных профессионалов – авторов и исполнителей.

II. Коммуникативно-стабилизирующие функции музыкальной формы устной традиции.

Разумеется, этот плодотворный, хотя и по большей части односторонний культурный диалог не мог оставаться незамеченным в самой монастырской среде, но, по-видимому, молчаливо допускался по одной причине – он имел исключительно “технологическую” направленность, не затрагивая содержательный план композиции.

Следы подобного рода интенций отчетливо просматриваются в различных проявлениях общих **мнемонических** закономерностей организации музыкальной материи, присущих в принципе любой синкретической устной профессиональной традиции. Объективным основанием для подобного рода заключений, при отсутствии реальных письменных памятников устной французской готики, могут служить – при учете особой консервативности данного вида творчества, – во-первых, более поздние образцы (XIII век), во-вторых, аналогичные явления в смежных с точки зрения стадияльной общности национальных культурах (античной, арабской, индийской). Так, например, по мнению М. Аркадьева [1, с.35], высокому уровню профессионального исполнительства на стадии дописьменной, устной формы музыкального искусства в различных национальных проявлениях, как правило, сопутствует, наряду с иными характерными признаками, устная “фиксация” некоего устойчивого инварианта произведения в сознании автора или исполнителя с помощью строгой, математически выверенной метризации временного параметра музыкального пространства.

Однако прежде чем перейти к обнаружению конкретных признаков этих влияний, необходимо хотя бы в общих чертах наметить те основополагающие, характерные для всякой устной культуры, мнемонические принципы, на проявления которых будут ориентированы наши поиски. Речь идет о столь характерной для данной традиции *комбинаторной микроформульности* метрических и звуковысотных единиц, в конечном счете создающей эффект *тотальной остинатности* музыкальной материи (здесь и далее, в целях исследования, нами допускается “автономизация” музыкального элемента, его намеренное рассмотрение вне того синкретического целого, каковым является, в сущности, любой устный жанр Средневековья). Эта микроформульность особенно ясно ощутима в специфической – квантитативной – готической модальной ритмике. Попутно заметим, что несмотря на письменную фиксацию ритмических модусов не ранее середины – конца XII века, большинство

исследователей склоняется к мнению, что письмо лишь закрепило, по крайней мере, двухвековую предшествующую устную (в том числе и монастырскую) практику. Квантитативность же в данном случае проявляется в сугубо *количественном* подходе к измерению музыкального времени – как “буквальному” заполнению временного континиума ограниченным числом комбинаций долгих и коротких “длительностей”, пропорционально соотнесенных друг с другом.

Сходные процессы выявляются и в принципах построения мелодики как *вариантотворчества* на основе определенного набора интонационных оборотов, охватывающих простейшие виды мелодического движения в диапазоне от примы до квинты – восходящего, нисходящего, вращательного, реже – точечного или скачкообразного. Кочуя из одного произведения в другое, эти обороты (во всяком случае, некоторые из них), подобно ритмическим модусам, также обретают характер формул. Фактически здесь перед нами тот же, мнемонически обусловленный, “количественный” принцип измерения звуковысотности, который наблюдается в организации ритмики. Аналогичный – квантитативный – подход к формированию целого проявляется и в типично готическом “частоколе” из каденций, который опять-таки призван тщательно “разметить”, разграничить все имеющиеся музыкальное пространство. Таким образом, формульность как принцип пронизывает все уровни формы, что объясняется – подчеркнем снова – “устной” авторской ориентацией.

Поскольку число возможных вариантов наипростейших интонационно-ритмических элементов достаточно ограничено (что обеспечивает их *удобозапоминаемость*), постольку единственно возможным в таких условиях средством построения целого становится **комбинаторика**, манипулирование, своего рода “жонглирование” избранным рядом ритмо-мотивных формул. Возникающая при этом калейдоскопическая игра первичных темо-ячеек является наиболее характерной чертой устного готического музыкального стиля.

III. Микротематическая структура готического многоголосия.

Обратимся к профессиональному “ученому” многоголосию Нотр-Дам перотиновского поколения, представленному, в основном, жанрами органума, кондукта, клаузулы, раннего мотета. Какие основные нормы музыкального письма могут быть выделены здесь? Это прежде всего: 1) тотальная модусная ритмика; 2) стабильная формульность на микроуровне в мелодике; 3) вариантность внутри паностинатности в формообразовании. Анализ любого двух-четырёхголосного

музыкального образца этой эпохи, как правило, начинается с выявления ряда тематически значимых микромотивных ритмо-интонационных образований и, далее, комплекса различных приемов и их варьированного обновления (*мобильный композиционный элемент*) в пределах ограниченного оstinатного стиля (*стабильный элемент*).

Учитывая вышеперечисленные типичные признаки готического многоголосия, предлагаем для его последующей характеристики использование современного термина “микротематизм”, применяющегося, как известно, преимущественно при анализе музыки XX века. Это понятие очень удобно при необходимости определения функционирования темы на микроуровне композиции, наделения тематической функцией дискретных микроэлементов сочинения – интервала, ритмического звена, субмотива, мотива и т.д. В.Холопова, например, отмечает обобщенный характер данного термина, его структурную неконкретность, в результате чего он охватывает в целом “функционирование в музыке каких-либо малых тематических образований” (7, с.36). Именно эта “неконкретность” дает нам право использовать данное определение в анализе музыки средневековья. Помимо того, основанием для расширения радиуса действия термина “микротематизм” является для нас также пример Е.Ручьевской, применяющей его по отношению к характеристике полифонических форм эпохи Возрождения (в частности, произведений Палестрины). Правда, терминологические границы понятия при этом естественно сужаются до “пределов” имитационно-канонического хорового стиля.

Возвращаясь снова к перотиновскому многоголосию и кратко резюмируя сказанное, отметим, что лежащие на поверхности признаки микротематизма парижской школы середины XII-начала XIII веков несут на себе явный (и притом весьма значительный) отпечаток сосуществующей смежной – внемонастырской – культурной традиции (заметим, не менее профессиональной, поскольку высокий профессионализм и элементарная грамотность в то время не были понятиями рядоположными).

IV. Формирование новых композиционных принципов.

Вместе с тем своеобразие готического многоголосия Нотр-Дам этим далеко не исчерпывается. Ассимилируя в себе мощные токи устной художественной культуры и не сливаясь с ней всецело (чему способствовал ряд объективных причин), письменная музыкальная традиция все же имела свои, принципиально иные глубокие устои, открывающие грандиозные перспективы для

автономного, дифференцированного развития всех, без исключения, сторон музыкального целого. Поэтому, несмотря на явное преобладание контаминационных тенденций, в стилевой системе эпохи Перотина можно наблюдать также и вызревание тех новых композиционных принципов, которые доступны лишь освободившейся от мнемонических условностей "musicae scriptiones".

Рассмотрим под этим углом зрения один из типичных музыкальных образцов того времени – трехголосный духовный анонимный кондукт "Relegentur ab area". Его содержание основано на сопоставлении двух глобальных событий из Ветхого и Нового Заветов: выход евреев под водительством Моисея из египетского рабства метафорически сравнивается здесь с освобождением человека Богом от власти греха. Соответственно содержанию, латинский текст кондукта организован в виде двух неравных строк (4+3), вторая из которых усечена также и благодаря сокращению общего количества слогов в каждой строке (семь вместо восьми):

СХЕМА

I	II
	[18тт.]
[25тт.] – Relegentur ab area –	Pressuris mancipati –
Fidelis conscientiae –	[4тт.] [4тт.]
Lutum, later et palea – [5тт.]	<u>Sint libertatis</u> hodie –
Servitutis Aegyptiae, –	Charactere signati. – [22тт.]

Таким образом, в компановке стихотворного текста заметно отражаются особенности содержательного плана. Интересно, что музыка при этом не остается в стороне, однако она выполняет это задание совершенно иначе.

Во-первых, вся композиция обрамляется примерно одинаковыми по длительности (25 и 22 такта) вступительным и заключительным мелизматическими распевами (на схеме обозначены квадратными скобками), так называемыми "caudes" (которые могли дублироваться или исполняться самостоятельно инструментальным ансамблем, либо при необходимости изыматься вовсе, - отсюда их название, в переводе означающее "хвост"). Во-вторых, последняя строфа при всей своей стихотворной сжатости, в кондукте даже несколько превышает размеры первой строфы (54 + 64 такта), что связано

с насыщением ее дополнительными внутренними мелизматическими эпизодами (см. схему). Как видим, неравенство строф, "заданное" стихотворным текстом (и имеющее свое логическое обоснование), становится стимулом для индивидуализации музыкальной формы, что вряд ли оказалось бы возможным в условиях устной культурной традиции: ведь только записанный текст может стать полноценным объектом подобных аналитических операций.

Не менее интересные закономерности раскрывает анализ микро- тематической и фактурной сторон многоголосия кондукта. Здесь обнаруживает себя тот же принцип, образно говоря, контрастного сопоставления между первой и второй строфой. Так, начальное четверостишие характеризуется силлабическим принципом оформления многоголосной ткани (внутри первой строфы, правда, имеется одна кауда, но она не затрагивает текст). При этом микротематическая структура здесь отличается в целом тенденцией к упрощенности (за исключением последней кауды), а формообразование базируется на традиционной ротации вариантно-мотивных формул. Во второй строфе, начиная с первого же распева на слог (mansi) - ра -, в мелодике кондукта появляются черты виртуозной инструментальной мелизматике (показательно, кстати, что эпизодически возврат "чеканной" силлабики приходится на слова "печатью запечатлены"). Кроме того, вся многоголосная ткань активно насыщается комплементарно-контрапунктическим движением, возникают сложные, свойственные ученой традиции школы Нотр-Дам, технологические приёмы. Так, в частности, отметим характерную остинатную ритмизацию тенора с самого начала строфы (тт.55-62) с элементами мелодического остигато (здесь используется два мотива в прямом и обращенном вариантах), фрагменты имитационного письма (трехголосный одноголосный - в теноре в 104 - 111 тт.), применение техники секвенций (трехголосная, нисходящая по секундам, секвенция из трех звеньев в 70 - 72 тт.)

V. Итоги.

Последовательно рассмотрев различные структурные аспекты средне векового кондукта "Relegentur ab area", мы можем сделать следующие выводы проливающие свет на проблему специфики готического микротематизма в целом:

1. Многоголосие парижской школы середины XII - начала XIII веков испытывает сильное воздействие устной мнемонической традиции, что косвенно проявляется как

на микро- (стабильная ритмо-мелодическая формульность), так и на макро- (вариантная паностинатность) композиционных уровнях.

2. В то же время полифония Нотр-Дам перотиновского поколения демонстрирует зарождение новых, присущих исключительно "ученой" культуре черт, которые явно обнаруживают приметы нового, можно даже сказать, современного музыкального мышления. К ним мы отнесем:
- тенденцию к разделению музыки и слова, проявляющуюся в том, что текст становится объектом исследовательских интенций автора;
 - индивидуализацию плана формы, отражающего специфику авторского замысла;
 - значительные изменения в технологии формы в сторону усложнения фактурно-полифонических приемов письма (расцвет комплементарно-контрапунктической техники, формирование основных приемов канона).

Итак, в чем же кроется своеобразие тематизма средневекового "ученого" многоголосия? По-видимому, оно определяется прежде всего переходным характером эпохи Нотр-Дам от устной - мнемонической - профессиональной художественной традиции к скриптуальной, то есть фиксируемой письменно. Именно отсюда проистекает та сложная, причудливая "полистилистическая" контаминация новой и старой культур, которая столь присуща готическому искусству и конкретные проявления которой мы наблюдали в процессе анализа кондукта "Relegentur ab area".

ЛИТЕРАТУРА

1. Аркадьев М. *Временные структуры Новоевропейской музыки (опыт феноменологического исследования)*. - М.: Библос, 1992. - 168с.
2. Гуревич А. *Средневековый мир: культура безмолвующего большинства*. - М.: Искусство, 1990. - 396с.
3. Евдокимова Е. *Многоголосие средневековья. X-XIV вв.* - М: Музыка, 1983. - 454 с.
4. Лотман Ю. *Каноническое искусство как информационный парадокс // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки*. - М.: Наука, 1973. - с. 16-22
5. Ручьевская Е. *Функции музыкальной темы*. -Л: Музыка, 1977. - 159с.
6. Сапонов М. *Устная культура как материал медиевистики // Традиция в истории музыкальной культуры. Античность. Средневековье. Новое время*. -Л.: изд-во ЛГИТМиК, 1989. - с. 58-72.
7. Холопова В. *Музыкальный тематизм*. - М.: Музыка, 1983. - 88с.